

Le rapport au langage et à l'écriture dans le roman
« Le Vent » de Claude SIMON

I) Naissance d'une écriture

- A) Qu'est-ce que le nouveau roman ?
- B) Pourquoi Le Vent appartient-il à ce nouveau genre littéraire ?
- C) L'oralité dans Le Vent

II) « Tentative de restitution d'un retable baroque »

- A) Les mouvements du texte
- B) Différentes temporalités
- C) L'esthétique baroque
- D) La ponctuation

Le Vent est un des romans de Claude Simon dans lequel il met en pratique de nouvelles techniques d'écriture, un jeu de constructions syntaxiques.

En effet, au milieu des années 50, un groupe d'écrivains comme Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, Jean Ricardou ou encore Claude Simon prône l'abandon des éléments traditionnels de l'écriture romanesque, qu'il s'agisse de la conception du personnage héritée du récit balzacien, de la notion d'intrigue ou encore du principe de l'omniscience de l'auteur démiurge. Ce groupe d'auteurs donne ainsi naissance au Nouveau Roman. Avec le Nouveau Roman, la littérature entre dans « l'ère du soupçon ». En effet, la transition d'un genre à un autre s'est opérée par et dans l'écriture. Cette nouvelle théorie du roman remet en question la nécessité de la vraisemblance, d'où le rejet de la description et le refus de ce que Barthes appelle l'« effet du réel ».

Si l'on s'intéresse à l'étude du roman Le Vent de Claude Simon, on constatera que celui-ci façonne sa propre écriture et élabore son propre univers : l'univers de son écriture. Selon lui, l'écriture n'a pas pour mission de reproduire une réalité extérieure, elle a pour fonction de produire sa réalité intérieure. En effet, « l'écriture est toujours en rapport avec le réel, mais elle ne peut le reproduire. Elle en est incapable. » La pratique de l'espace textuel, le travail de la matérialité de la langue, l'assemblage des signes du discours ou encore la création d'un contenu par une forme, telles sont les réalités de l'activité romanesque. En effet, les caractéristiques du Nouveau Roman impliquent entre autre la disparition élocutoire du poète ou de l'écrivain, qui cède l'initiative aux mots, une suppression de la logique des actions comme facteur de structuration, une élaboration d'une nouvelle logique... Selon Mallarmé, l'écrivain n'est pas le maître d'une fiction établie préalablement qu'il agence au moyen des signes du discours appropriés mais l'artisan d'un texte auquel il confère l'existence en se soumettant aux lois spécifiques de son fonctionnement. Claude Simon incarne exemplairement ce scripteur, cet artisan du texte qui accepte de n'être que le produit de son produit.

L'univers de l'écriture de Simon s'édifie au travers d'un récit en gestation qui emprunte un cadre formel de l'enquête mi-policière, mi-journalistique. Tout au long des 241 pages que comporte le roman, un énigmatique narrateur-enquêteur va faire beaucoup d'efforts pour reconstituer l'étrange personnalité d'un individu au comportement déroutant, mêlé malgré lui à un crime sordide. En effet, cet enquêteur semble être repassé à tous les endroits dans lesquels Montès était allé, il en donne d'ailleurs une description très détaillée, comme lui avait fait, semblerait-il son suspect auparavant : «... comme il était en train de me le raconter... » (p12), «... comme il me le raconta plus tard... », « ...contrairement à ce qu'il avait énoncé... » (p32), « Plus tard, Montès me raconta... » (p40). Ce narrateur-enquêteur semble donc faire un retour en arrière sur un moment de vie de Montès, à savoir comme point de départ, la visite de celui-ci chez le notaire, suite à la mort de son père inconnu. En effet, l'emploi du plus-que-parfait et du passé simple est bien une marque du temps du récit. Le statut même de cette « tentative de restitution » détermine l'entrelacement incessant de trois niveaux temporels : le temps de l'histoire, le temps de la narration d'Antoine Montès, le héros involontaire, et le temps de l'enquêteur.

La langue romanesque moderne apparaît donc comme le calque de la langue orale, elle est le signe doté d'une forme et d'un sens, d'un signifiant et d'un signifié et se trouve ainsi dans un rapport d'homologie avec le plus infime de ces constituants : le mot tel que le définit Ferdinand de Saussure. (Simon exprime cette idée de façon un peu plus imagée et plus poétique : « ... comme si les lèvres en s'écartant laissaient s'échapper avec le souffle, l'air invisible, quelque chose de plus fort que des coups, de plus dur que la matière : les mots »). Dans le dialogue p23, il est possible de noter l'absence de ponctuation. Le lecteur doit ainsi imaginer l'intonation que pourraient prendre Montès et le notaire dans leur échange. On remarquera aussi dans les discours de nombreuses phrases incomplètes, l'emploi du relatif universel « que », ainsi que la juxtaposition de mots qui marque souvent une gêne pour le notaire par exemple ou une certaine naïveté chez Montès. Par conséquent, il y a bien une syntaxe qui relève de la langue orale.

Dans le récit de notre enquêteur, il sera aussi possible de relever une marque assez récurrente mais étonnante, un sourire, « :) ». Ce sourire semble apparaître dans le texte comme un besoin de l'enquêteur à rendre compte d'un jugement personnel, de quelque chose qu'il trouve plaisant ou amusant. Cette marque permet alors au lecteur de prendre conscience de ses

ressentiments ou encore de déceler, d'une manière un peu abstraite, quelques traits de sa personnalité.

Claude Simon écrit ainsi son roman avec l'idée de dépasser ce dogme tout puissant de l'expression représentative des Anciens. Ainsi, le texte simonien s'élève contre toute littérature réaliste, contre toute forme de littérature copiant, mimant ou reflétant le réel. De ce fait, le Nouveau Roman s'oppose véritablement au classicisme, soit aux Anciens : « ... maintenant que tout est fini, tenter de rapporter, de reconstituer ce qui s'est passé, c'est un peu comme si on essayait de recoller les débris dispersés, incomplets, d'un miroir, s'efforçant maladroitement de les réajuster, n'obtenant qu'un résultat incohérent, dérisoire, idiot... » (p10), « ... cette succession prévue et interchangeable d'attitudes et de gestes qui doivent préluder et conduire à la conclusion non moins prévue et inéluctable, mais dont aucune bête ailée, rampante, nageant ou courant n'oserait enfreindre l'ordre » (p18), « il ne pouvait sans doute pas s'empêcher d'aller à contre-courant, de se précipiter d'une manière ou d'une autre dans les sens interdits en pensant probablement que c'étaient les bons, même sans rien penser du tout : parce qu'il ne pouvait, savait pas faire autrement. » (p108)

Le Vent inaugure la manière simonienne à travers les tableaux successifs qui mettent l'histoire au second plan, tandis que les personnages et le décor portent des qualités communes qui les inscrivent dans la perspective d'une durée commencée avant eux et qui durera après le roman. En effet, plusieurs histoires au lieu d'une, (celle d'un enquêteur, celle de Montès, celle de Cécile et de ses deux filles, et celle d'un notaire aigris et qui se voudrait manipulateur), plusieurs temporalités, le détachement d'une logique unique du récit tour à tour prétexté par un souvenir, un tableau, un mot, « et autour de lui, ces silhouettes floues, entr'aperçues, incomplètes (...) se dessinaient vaguement dans une durée elle-même floue, incertaine, car il n'y avait aucun lien dans son récit entre les différents épisodes ou plutôt tableaux qu'il évoquait, comme dans ces rêves où l'on passe subitement d'un endroit à l'autre, d'une situation à l'autre sans transition, le seul élément de continuité étant maintenant cette obscure et impérieuse obsession de quelque chose qu'il devait absolument faire à travers obstacles et empêchements... » (p83).

Tous ces caractères définissent un peu plus le romancier, qui recherche des permanences sensibles dont les propriétés gouvernent le mouvement du texte, « passant sans transition du mouvement à l'immobilité » (p87)

Certes les logiques de la mémoire ouvrent des perspectives, mais Simon étend son regard à des époques dont il n'est pas le témoin : effectivement le « présent de l'écriture » semble le vrai temps du récit, mais il construit ce présent à partir de séries qui supposent un immense travail de composition où la phrase en cours n'a plus le dernier mot. Par contre, le style de l'enquête, se singularisant par l'accumulation de versions divergentes du même fait, de reprises incessantes des mêmes scènes, de digressions interminables perturbant la logique du récit et se traduisant par une extrême profusion des mots de liaison, par l'extension infinie des phrases du discours, par la multiplication vertigineuse des parenthèses et par la généralisation de l'emploi du participe présent et de l'infinitif comme mode d'expression de la simultanéité. La description a aussi pour effet de nier la logique temporelle de la fiction en enlisant le récit et en perturbant la narration. De plus, consacrant l'analogie qu'il établit avec la figure du retable, le roman s'efforce d'abolir le temps en le spatialisant. Il sera néanmoins intéressant de noter que la progression de l'écriture entraîne d'une certaine manière l'évolution du personnage.

Le schéma des niveaux temporels ne reflète que l'ensemble du texte car si l'on se penche sur son détail, l'on découvre que le temps de l'histoire est perturbé par d'incessants retours en arrière et par quelques projections dans le futur sans que cela ne nous soit signalé. La narration de Montès possède elle-même une histoire puisqu'elle ne s'effectue pas en une seule fois, qu'elle comprend outre le compte rendu des faits, la relation d'analyses, d'hypothèses et de commentaires de l'enquêteur. En fait, le récit du narrateur nous transmet aussi bien les propos de Montès et des témoins de l'affaire que sa propre appréhension du dossier influencée par sa perception présente du principal personnage de l'affaire. En effet, l'intérêt du narrateur se porte non sur l'investigation des faits, mais sur la secrète et troublante personnalité d'Antoine Montès. L'enquête qu'il entreprend gravite autour de lui et ne reçoit de signification qu'en fonction de lui, sans Montès, il n'y aurait pas d'histoire, il est donc un anti-héros, un héros involontaire. Le but du narrateur-enquêteur est de pouvoir, preuves à l'appui, confirmer ou infirmer ce jugement définitif prononcé par le notaire et partagé par l'ensemble des habitants de la ville : « Un idiot. Voilà tout. Et rien d'autre. Et tout ce qu'on a

pu raconter ou inventer, ou essayer de déduire ou d'expliquer, ça ne fait encore que confirmer ce que n'importe qui pouvait voir du premier coup d'œil. Rien qu'un simple idiot. » (p9)

L'espace naturel offre aussi le spectacle d'un rapport au temps, « les branches du platane atteignaient presque l'étroite fenêtre et, la nuit, le réverbère projetant leurs ombres mouvantes, dessinait au plafond un oscillant entrelacs d'épées, dont les figures se défaisaient, se multipliaient et se reformaient sans trêve. Et chaque jour, à mesure que le printemps approchait, Montès pouvait voir les jeunes pousses duveteuses se former un peu plus, s'extraire de leur gangue de bois, fragiles, impétueuses, triomphantes. » (p53)

En fait, si Montès est considéré comme un idiot, c'est tout simplement parce qu'il est étranger : fils « d'étrangère », étranger à la ville, étranger au monde des hommes, étranger à tout système de pensées logiques... Les habitants furent pris de « stupeur lorsqu'ils le virent, avec sa bizarre dégaine » (p19). Bref, Montès est un personnage baroque. De même, l'enquête que l'on mène sur lui est baroque. Le roman qui contient cette enquête se présente comme « une tentative de restitution d'un retable baroque ». De fait, la confrontation des principes de l'esthétique baroque et des particularités du texte de Simon se révèle probante : même rôle majeur du détail dans une tentative d'accumulation et de surcharge, même emploi de figure de la spirale comme principe dynamique de composition... La tentative de restitution du texte sous la forme d'un retable marque une nouvelle étape dans l'entreprise simonienne d'effacer les frontières entre la peinture et la littérature.

Donc, la fiction qui se déploie tout au long du roman forme un miroir transparent pour la narration qui s'établit. « La tentative de restitution » du narrateur-enquêteur au travers de son échec souligne l'impossibilité de soumettre l'ordre de l'écriture à l'ordre des faits. L'ordre des faits est d'un autre ordre de l'écriture. La succession anarchique des événements humains ne peut être retranscrite qu'au moyen d'un texte caractérisé par son incohérence syntaxique, comme le suggère Simon : « Cette incohérence, cette juxtaposition brutale, apparemment absurde, de sensations, de visages, de paroles, d'actes. Comme un récit, des phrases dont la syntaxe, l'agencement ordonné - substantif, verbe, complément – seraient absents » (p174)

L'utilisation d'une ponctuation riche et variée amène souvent le lecteur à être désorienté dans sa lecture. Le parenthésage par exemple semble un moyen de précision ou de détail d'une énonciation, il permet en effet de développer la description d'un personnage ou d'étayer des dires.

En effet, dans Le Vent, le narrateur utilise le phénomène des parenthèses pour étoffer certains détails ou certaines idées émises rapidement dans le récit. Souvent, ces parenthèses apparaissent aussi comme un rajout descriptif de l'enquêteur dans le récit rapporté de Montès. « Et lui (Montès) assis là... » (p43), «... le surprenant (l'homme, son mari tout neuf) entre deux portes... » (p17), « Puis ils se retrouvèrent tous trois (lui toujours à une quarantaine de mètres derrière eux) hors de la ville... » (p87), ...

Les tirets apparaissent aussi comme un moyen détourné du narrateur pour marquer son ironie. (« ...dans son anachronique costume de gentleman-farmer – le costume ayant l'air d'une anticipation, d'une erreur de l'accessoiriste qui l'en aurait revêtu au lieu du gilet de nankin, de la redingote et des favoris louis-philipparde – carré dans un de ces fauteuils... »). De plus, ils permettent aussi le développement d'une idée énoncée. En effet, le narrateur semble véritablement préoccupé de la bonne compréhension du lecteur, il utilise ainsi ce phénomène dans le but d'être le plus clair et le plus distinct possible.

On remarquera enfin l'absence d'une majuscule en début de phrase p20, « ... avec lui son grouillement d'habitants terrifiés. glapissants, et fous. » Est-ce ici une erreur de frappe ou alors une intention volontaire ?

Donc la phrase immense, avec ses détours minutieux, ses longues plongées, ses redites, avec le cortège triomphant et pesant des participes – qui sont autant de moments non plus déroulés, mais juxtaposés, comme une série d'instantanés photographiques (Antoine Montès exerçait le métier de photographe et Le Vent, déjà, nous est présenté comme la « restitution d'un retable baroque ») – est alors l'image même de ce remous à la fois interminable et stagnant, « le monde poursuivant son existence compliquée, inquiétante et incompréhensible sous cette forme rassurante et perfide de l'apparente immobilité ».

Avec Le Vent, Claude Simon offre à ses lecteurs une nouvelle approche d'écriture romanesque. En effet, son écriture singulière connaît une violente rupture avec les normes académiques du roman traditionnel. L'esthétique baroque, les incessantes parenthèses, les virgules, les tirets, les points de suspension sont autant de phénomènes révélateurs de l'écriture simonienne. Son originalité est aussi dans les mouvements de son texte, mêlant ainsi

différents récits pour n'en donner finalement qu'un et jonglant de manière très habile avec différentes temporalités tout au long de l'œuvre.

Loin de se réduire aux signaux conventionnels dont nous avons l'habitude, la ponctuation engage la typographie, les blancs et la page comme l'ont utilisé Mallarmé et Claudel. Elle participe ainsi au rythme du texte, donne au roman sa voix et son souffle. Cette chose mineure qu'on appelle la ponctuation pourrait bien être finalement une dimension essentielle de l'art du langage. Claude Simon parvient donc à créer un ordre et un désordre dans un seul et même texte, il joue avec les mots et réussit ainsi à désorienter le lecteur.